

e-estidotmy

Empowering Education Through STEM

Gergasi Gas yang Bergelora: Musytari

Archives

Mega Mengelilingi Sistem Solar: Awan Oort

June 7, 2023

Seri Zamrud di Kejauhan: Uranus

June 7, 2023

Planet yang Dihiasi

Gegelang: Zuhal

June 7, 2023

Kembar Bumi yang Toksik:

Zuhrah

June 7, 2023

👤 Rashid Ating 📅 June 7, 2023

Musytari merupakan planet yang terbesar dalam sistem suria. Sebelas buah Bumi boleh dimuatkan merentasi khatulistiwa Musytari. Jika Bumi ialah saiz anggur, Musytari pula bersaiz bola keranjang.

Ia adalah planet kelima dari Matahari. Musytari mengorbit kira-kira 484 juta batu (778 juta kilometer) atau 5.2 unit astronomi* dari Matahari kita.

Musytari mempunyai hari yang pendek tetapi tahun yang panjang. Ia berputar sekali setiap 10 jam (hari Jovian), tetapi mengambil masa kira-kira 12 tahun Bumi untuk melengkapkan satu pusingan mengelilingi Matahari (tahun Jovian).

Musytari adalah planet gergasi gas dan oleh itu tidak mempunyai permukaan seperti Bumi. Jika ia mempunyai teras dalaman yang kukuh, saiznya mungkin seperti Bumi sahaja. Atmosfera planet ini kebanyakannya terdiri daripada hidrogen (H₂) dan helium (He).

Musytari mempunyai lebih daripada 75 buah bulan. Pada tahun 1979, misi kapal angkasa Voyager menemui sistem cincin samar bagi planet Musytari. Keempat-empat planet gergasi dalam sistem suria mempunyai sistem cincin (Zuhal, Musytari, Uranus dan Neptun).

Secara keseluruhan, sebanyak sembilan buah kapal angkasa telah melawat Musytari. Tujuh daripadanya membuat lintas terbang manakala dua lagi telah mengorbit planet gergasi gas ini. Yang terkini, kapal angkasa Juno, tiba di Musytari pada tahun 2016.

**Satu unit astronomi (astronomical unit atau AU) merupakan satu unit panjang yang hampir sama dengan paksi semi-major peredaran bumi mengelilingi matahari.*

Versi Bahasa Inggeris bagi artikel ini boleh didapati di laman web NASA, Solar System Exploration Our Galactic Neighbourhood, Jupiter. 10 Need-to-know Things About Jupiter
<https://solarsystem.nasa.gov/planets/jupiter/overview/>

Disediakan oleh:

Rashid Ating

Penyelidik di Jabatan Ekonomi, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, dan di Institut Pengajian Termaju (IAS), Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Share the knowledge

0
Shares

PREVIOUS [Kembar Bumi yang Toksik: Zuhrah](#) [Planet yang Dihiasi Gegelang: Zuhal](#) NEXT

Copyright © 2023 e-estidotmy

Designed and Developed by JSoft Solution Sdn Bhd

